

L

U

D

O

M

Ludom – Gestaltung begreifen

Schriftlicher Teil zur
künstlerischen Diplomarbeit von Jakob Mayr.
Matrikelnummer: 01346264
Institut für Design: Klasse für Grafik und Werbung
Leitung: Univ.-Prof. Matthias Spaetgens
Universität für angewandte Kunst Wien
Sommersemester 2023
Betreut von Univ.-Prof. Matthias Spaetgens
und Univ.-Ass. Mag.art. MA Elisabeth Schultz

Die Vermittlung von Wissen über Gestaltung ist eine wichtige Aufgabe von Gestalter:innen. Das Projekt zielt darauf ab, die Freude an der Gestaltung zu wecken und niederschwellig Wissen zu vermitteln, um die persönliche Vorstellung von Gestaltung zu erweitern und auf die Welt anwendbar zu machen. Ein Konzept sowie Tools für interaktive Workshops und Ausstellungen wurden entwickelt, welche gestalterische Prinzipien anhand von modularen Spielen greifbar zu machen.

Die modularen Tools ermöglichen einen spielerischen Zugang zur Gestaltung, indem Buchstaben und Symbole konstruiert werden können. Die einfachen Spielregeln reduzieren die Variablen auf eine überschaubare Anzahl, um die Beobachtung der Wirkung von Form und Anordnung zu ermöglichen und ein selbstgewähltes Ziel zu erreichen.

Neben einer Beschreibung des Entwicklungsprozesses enthält diese schriftliche Arbeit auch eine kompakte Übersicht and theoretischen Anknüpfungspunkten, die während dessen gesammelt wurden. Sie sollen Einblicke geben, wie sich das Projekt in Diskurse über Design und Wissensvermittlung einordnen lässt. Sie dienen aber auch als Beispiel dafür, wie anhand der praktischen Arbeit an einem Gestaltungsprojekt auf theoretisches Wissen gesammelt und verknüpft werden kann.

Inhalt

- 1 Idee, S. 4
- 2 Konzeptuelle Grundlagen, S. 5
 - 2.1 Verkörperlichtes Denken, S. 5
 - 2.2 Lernen und Gestalten als Spiel, S. 5
 - 2.3 Modulare (Schrift)gestaltung, S. 6
 - 2.4 Buchstabe: Ding und (sinnliches) Objekt, S. 8
 - 2.5 Gestalt, Form, Komposition begreifen, S. 10
- 3 Prozess, Ergebnisse, S.10
 - 3.1 Tools, S.10
 - 3.2 Workshops, S. 12
 - 3.3 Publikationen, S. 14
- Bibliografie, S. 16

Eine wichtige Aufgabe von Gestalter:innen sehe ich in der gesellschaftlichen Vermittlung von Wissen über Gestaltung. Diese soll nicht nur als wirtschaftlich wertschöpfenden Faktor begriffen werden, sondern auch als Kulturtechnik, die viele Bereiche unseres Lebens beeinflusst. Schrift und Zeichen spielen hier eine besondere Rolle.

Hier möchte ich ansetzen: Freude an Gestaltung machen, und die Möglichkeit geben, spielerisch einen Zugang zu entdecken. Nebenbei möchte ich niederschwellig Wissen vermitteln, das unsere tägliche Wahrnehmung der Welt beschreibt. Dieses wird ansonsten oft erst in höheren Studien greifbar, oder stecken in disziplinären Schubladen fest. Das Projekt soll eigenständige Verknüpfung der unmittelbaren Erfahrung zu verschiedenen Themenbereichen ermöglichen, um den persönlichen Begriff von Gestaltung zu erweitern und auf die Welt anwendbar machen.

Im Zuge meines Diplomprojekts habe ich die Rahmenbedingungen für interaktive Workshops und eine Ausstellung entwickelt, die über Altersgruppen hinweg gestalterische Prinzipien anhand von modularen Spielen »greifbar« machen, aufbauend auf praktischen Ansätzen der Welterkundung, etwa des Designers Bruno Munari oder der Pädagogin Maria Montessori. Diese Ansätze werden verknüpft mit gestaltpsychologischen Überlegungen und der Theorie zum verkörperlichten Wissen.

Für den interaktiven Teil der Ausstellung habe ich sogenannte modulare Tools entwickelt. Auf Basis eines Rasters und eines Sets an Grundmodulen können Buchstaben und Symbole konstruiert werden. So soll ein spielerischer Zugang zur Gestaltung ermöglicht werden.

Modulare Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Variablen auf eine überschaubare, und damit besser beobachtbare Anzahl reduzieren. In meinem Fall sind diese Spielregeln auf eine Anordnung anhand eines Rasters und einer begrenzten Anzahl an Grundmodulen gegeben. So kann sowohl die Wirkung der Veränderung der Form des Basis-Teiles, als auch deren Anordnung auf das Ganze während des Spieles beobachtet werden. Das Ziel des Spieles ist nur dahingehend definiert, dass eine selbstgewählte Form, ein Buchstabe oder Symbol, gebaut werden soll.

Der Titel *Ludom* ist ein Palindrom des Wortes *Modul*. Der Zusatz *Gestaltung begreifen* verweist auf die multisensorischen und interaktiven Zugang des Projektes. Dieser Zusatz mag im ersten Moment zu weit gegriffen erscheinen, zumal der Begriff Gestaltung oft für hochspezialisierte Tätigkeiten verwendet wird. Ich möchte mit diesem Projekt nicht unbedingt universelle Behauptungen über Gestaltung aufstellen, sondern zeigen, wie sich aus direkter Erfahrung kleine und große Erkenntnisse zur Gestaltung unserer materiellen Umgebung gewinnen lassen.

My Typographies – Persönliche Bezüge

Persönliche Bezüge und Inspiration schöpfte ich aus meinem Interesse an (modularen) Objekten und Schrift. Dieses führe ich unter anderem auch auf Erfahrungen meiner Kindheit zurück. Einerseits waren für mich immer jene Spiele am eindrucklichsten, die ein offenes Spiel ermöglichten, indem sie nur wenige einfache Teile boten, die eine Vielzahl an Konstruktionsmöglichkeiten eröffnen: *Kapla*, *Geomag*, *Colorado Quercetti*); andererseits Objekte, die spezifischer mit Schrift zu tun hatten: Stempel mit tauschbaren Setzbuchstaben,

Letraset-Blätter, Buchstaben-Schablonen, Buchstaben-Setzkästen aus dem Lehrmaterial meiner Eltern.

Die Idee für die modularen Sets entstand über die Arbeit an einer variablen modularen Schrift. Diese Arbeit empfand ich eher wie ein Spiel, da jede Entscheidung bei der Konstruktion der einzelnen Buchstaben der Grundidee folgte, und somit nur Entscheidungen innerhalb dieser Spielregeln zuließ. Diese Erfahrung wollte ich greifbar machen, und die Barriere der benötigten Softwarekenntnis aus dem Weg räumen.

2 Konzeptuelle Grundlagen

2.1 Verkörperlichtes Denken

Verkörperlichtes Denken (embodied cognition) ist die Vorstellung, dass unser Denken und unsere Kognition nicht nur im Gehirn stattfinden, sondern eng mit unseren körperlichen Erfahrungen und Handlungen verknüpft sind. Verkörperlichtes Denken spielt eine wichtige Rolle beim Lernen und dabei Informationen besser zu verstehen, zu verarbeiten und zu behalten.

Learning a skill is not primarily founded on verbal teaching [...]

Even in the technological culture of today, the most important existential knowledge in our everyday life does not reside in detached theories and explanations, but it is a silent knowledge, beyond the threshold of consciousness, fused with daily environments and behavioural situations.¹

Beim verkörperlichten Denken werden sensorische Erfahrungen, Bewegungen und Emotionen in den Lernprozess einbezogen. Diese Erkenntnisse finden etwa in der Montessori-Pädagogik Anwendung.

Mittlerweile ist das Phänomen auch empirisch durch die Neurowissenschaften erforscht². Als Theorie existiert es die Idee wohl schon deutlich länger. In der Philosophie steht das Konzept der verkörperlichten Denkens steht in Opposition zum Körper-Geist-Dualismus von René Descartes – etwa in Martin Heideggers Idee des *In-der-Welt-Seins*. Aus marxistischer Sicht könnte man sagen, dass die cartesianische Dualismus zur Unterdrückung und Entfremdung des Menschen beiträgt, indem er das Bewusstsein von den materiellen Bedingungen der Arbeit trennt.³

2.2 Lernen und Gestalten als Spiel

Designer Bruno Munari präsentiert in seinem Projekt *Prelibri* ein Set von Objekten, die an die Kodex-Form des Buches erinnern. Es ist ein Versuch das Objekt des Buches von seiner typografischen Dimension befreien, um es »als Objekt, unabhängig vom gedruckten Wort«⁴ zu betrachten. Was passiert, wenn wir umgekehrt die Buchstaben aus ihrer gedruckten Form befreien, um ihre dingliche Qualität zu verstärken? Maria Montessori entwickelte *Schleifpapier-Buchstaben*, die losgelöst von der Buchseite ein haptische Verinnerlichung beim Nachzeichnen mit dem Finger ermöglichen. Die beiden genannten Beispiele scheinen sich gut mit meinem Projekt in Verbindung zu bringen.

1 Juhani Pallasmaa, *The Thinking Hand, Existential and Embodied Wisdom in Architecture*, S. 9f.

2 *Embodied Cognition* in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2021.

3 Vgl.: Georg Lukács, *Geschichte und Klassenbewusstsein*, S. 99f.

4 »Il libro come oggetto, indipendente dalle parole stampate«, in: Bruno Munari, *Da cose nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale*.

[Abb. 1]

[Abb. 2]

Behälter mit den aufsteckbaren Grundzügen der Schrift zur Veranschaulichung der Buchstabenbildung
Abb. 29

[Abb. 3]

[Abb. 4]

Sowohl in der Geschichte des Designs als auch der Pädagogik finden sich viele weitere Beispiele für spielerische und multisensorische Zugänge zur Erkundung von Schrift, eine Auswahl möchte ich in Kürze erwähnen:⁵

Setzkästen, Möbel und Mobil

Louis Dumas, *Système Typographique*: Setzkastenschrank mit Buchstaben auf Papierkärtchen. J.P. Mèrigot, *Bureau Typographique* (1808), und Louis Thollois, *Alphabet Mobile*, 1881 [Abb. 1]: Mobile Varianten von Dumas *Système*. Ähnliche Lernspiele sind noch heute im Schreibunterricht sehr verbreitet.

Schablonenspiele und Schreibvorlagen

Joseph A. Davids, *Plaque découpée universelle* (1876) [Abb. 2]: Schablone zum Zeichnen aller Buchstaben anhand weniger Linientypen; Eloisa Perez, *Prelettres*, 2014, eine Schablone zum modularen Zusammensetzen und Nachzeichnen der von Buchstaben-Grundformen; Lucille Batailles *Normographes* (2013) Schablonen mit freien Formen, deren Rolle in der Buchstabenform erst gefunden werden muss; Peter Bil'ak, Nikola Djurek, *Q Drafting Stencils*: Schablone mit Buchstaben-Grundformen mit verschiedenen Linienkontrasten zur Generierung verschiedener Schriften.

Legespiele und Steckspiele

Friedrich Soenneken (1878) [Abb. 3], Modulare Schreibvorlage anhand weniger Grundformen und monolinearem Duktus; Bruno Munaris *ABC von Fantasia* (1960) [Abb. 4]: Modulares Legespiel anhand geometrischer Grundformen, Fokus auf Flächen. Felix Salut, *Galapagos Game*: Modulares Legespiel anhand geometrischer Grundformen, Fokus auf Linien.

2.3 Modulare (Schrift)gestaltung

Das Grundsystem meiner modularen Tools nimmt Anleihen an Pixelschriften, als auch modulare (Schrift)Systeme im weiteren Sinne: Wie Pixel-Schrift orientiert sich die Ausrichtung der Module an einem Raster mit quadratischen Modulen. Andererseits ist die Variation der Module nicht nur im Grauwert möglich, sondern auch durch den Einsatz von Modulen mit anderer Grundform. Daher scheint die Beschäftigung mit (historischen) Beispielen modularer Schriftgestaltung sinnvoll:

Versuche, Schriften anhand eines Rasters zu konstruieren, wurden ab der Renaissance unternommen, etwa von 1529 Geoffrey de Tory, der die Geometrie auf die idealen Maße des Körpers als auch der Buchstaben anzuwenden versucht [Abb. 5]. Ein Archetyp für Schriften dieser Zeit ist die *Romain de Roi*. Die 1692 von Louis XIV in Auftrag gegebene Schrift, wurde im Raster mit 48×48 Modulen gezeichnet. Die Geometrie dieser Schriften diente, entsprechend dem Zeitgeist, eher der Rationalisierung von historisch gewachsenen Formen – im finalen Schriftschnitt bleibt der Raster unsichtbar und auch die rigiden Formen wurden nochmals abgeschwächt.

Eine Art Pixel als technische Notwendigkeit taucht – vermutlich zum ersten Mal – im Musterbuch für Stickereien von Giovanni Ostaus⁶ aus dem Jahr 1567 auf. Die »Programmierbarkeit« von Stickereien oder gewebten Motiven kommt unserer heutigen Definition des Pixels als Bildpunkt näher. Die Popularität des Kreuzstiches als Handarbeit

⁵ Einen weitere Übersicht ist hier nachzulesen:

Eloïsa Pérez, *The material discovery of the alphabet*.

⁶ Giovanni Ostaus, *La Vera Perfettione del Disegno di varie sorti di recami*, 1567, S.32.

[Abb. 5]

[Abb. 6]

[Abb. 7]

[Abb. 8]

bringt eine Vielzahl an Schriften hervor. Im alpinen Raum werden diese anhand von Mustertüchern über Generationen weitergegeben. Interessant ist hier vor allem, dass die Schriften nicht, wie bei Ostaus, aus einer geometrischen Logik heraus entwickelt wurden, sondern eine Übersetzung von handschriftlichen Formen in den Limitationen des Rasters versucht wird. Ob dieses beinahe spielerische Element zur Popularität der Handarbeitstechnik beigetragen hat?

Im Zusammenhang mit dem Letterpress-Verfahren gab es ab dem 19. Jahrhundert einige Versuche, anhand modularer Schriftsysteme mehr Effizienz durch weniger benötigter Teile zu schaffen. Schrifthistoriker Rob Roy Kelly⁷ zeigt, wie durch das modulare Aufsetzen von Serifen nach dem Prinzip von antiken Säulenkapitellen aus Groteskschriften verschiedene Serifenschriften gedruckt wurden. Schriftgestalter Ellmer Stefan greift das Prinzip in seinem Projekt »Pyte Foundry« wieder auf. Weitere nennenswerte Beispiele für modularen Buchdruck sind Paul Renners *Futura Schmuck* (Bauersche Giesserei, um 1927), eine modulare Erweiterung der Futura, mit geometrischen Grundformen können sowohl Buchstaben als auch Illustrationen gebaut werden; Joan Trochuts *SuperTipo Veloz*⁸; *Patrona Grotesk* (1931) veröffentlicht von Slévarna Písem; *Fregio Mecano* (1934) [Abb. 6] der Schriftgiesserei Nebiolo.

Die wahrscheinlich erste elektronisch erzeugte digitale und gerasterte Schriften erscheint 1947 auf einem Bildschirm an der Universität Manchester⁹. Mit dem Siegeszug der *Personal Computer*, stieg der Bedarf an Pixelschriften. Für die grafischen Interfaces wurden zudem auch Symbole benötigt. Ein eindrucksvolles Beispiel sind die Icons, die Susan Kare 1984 für den Apple Macintosh entwickelte [Abb. 7]. Mit der Möglichkeit Graustufen und Farben darzustellen, kommt Anti-Aliasing¹⁰ ins Spiel: das »Glätten« von Pixel-Formen durch Graustufen. In meinem modularen System übernehmen die nicht ausgefüllten Formen eine ähnliche Rolle. Mehr dazu ist im Kapitel 3.1 zu lesen. Schriftgestalter Toshi Omagari beschreibt die Entwicklung von Arcade-Game Schriften und hebt vor allem die Schrift des Spiels *Sky Fox*¹¹ [Abb. 8] hervor. In der 8-bit Schrift (aus 8x8 Modulen) werden, vermutlich zum ersten Mal, Graustufen verwendet um Kurven und Diagonalen zu glätten. Als Spiel begreift Omagari auch die Gestaltung von Pixelschriften: »If you put a pixel, it looks terrible, if you don't it looks worse«.

Schriftgestalter Jonathan Hoefler spannt im Jahr 2008 den Bogen von der »Geburt des Pixels in Giovanni Ostaus Stickerei-Musterbuch, zum Tod des Pixels durch hochaufgelöste Displays. Er meint »It's likely that the pixel's final and most enduring role will be a shabby one, serving as an out-of-touch visual cliché to connote ›the digital age.«¹²

Pixel und Module: Spiel mit Regeln

Informationsdesigner Joost Grootens stellt fest: »Technical progress sometimes comes at the cost of past achievements.«¹³ Mit der Befreiung der Pixels von seiner technischen Notwendigkeit kann dieser

7 David Shields, *Antique Tuscans in America*.

8 Peter Bil'ak, *The Importance of Play*.

9 Christoph Knoth, *Computed Type Design*.

10 Glätten von Kurven oder Diagonalen Anhand von Graustufen.

In meinem modularen System übernehmen die nicht ausgefüllten

11 Toshi Omagari, *Arcade Game Typography: The Art of Pixel Type*, S. 179.

12 Jonathan Hoefler, *On the Death and 441-Year Life of the Pixel*.

13 »... An example of this is the introduction of CMYK to map making.«

Joost Grootens, *I swear i use no art at all*. S. 18.

allerdings eine neue Rolle einnehmen, die im besten Fall über einen nostalgischen Formalismus hinausgeht, und Startpunkt für spielerisches Gestalten wird. Grafikdesigner Armand Mevis und Linda van Deursen schreiben über die Rolle von Einschränkungen im Designprozess: »It's a way of setting up rules to the game you're about to play. Rules that create the game. And the clearer the rules the more fun it is in fact to play. Because it's not about wanting to be dogmatic or somehow less free. It's the opposite. By knowing what the rules are, or the limits, you seem to get a better sense of the possibilities. You react more quickly, and you make decisions more easily and effectively. You look for all the possibilities for freedom within those restrictions, and you play them out.«¹⁴ In diesem Zusammenhang ist es nachvollziehbar, dass Pixel-Kunst und -Schriften lange nach deren technischen Obsoleszenz große Faszination auf Gestalter:innen ausüben.

Im Kanon des Grafikdesign werden meist modulare Schriften von Vertretern des Modernismus als Meilensteine genannt,¹⁵ Pixelschriften nehmen oft eine untergeordnete Rolle ein, da diese aus technischen Zeichenstuben oder der Populärkultur stammen.

In den 2000ern erleben modulare und Pixel-Schriften einen populären Aufschwung, wohl auch durch die von Rob Meek¹⁶ entwickelte Plattform *Fontstruct*, die es ermöglicht direkt im Browser modulare Schriften zu bauen und mit einer großen Community zu teilen. Die Begeisterung für Gestaltung geht durch den spielerischen Zugang über die professionellen Grenzen hinaus. Heikki Lotvonen greift diese Idee wieder auch, und nutzt sein Programm *Glyphs Drawing Club*¹⁷ als Tool für Design-Workshops. Rüdiger Schlömer erforscht und unterrichtet gestrickte Typografie¹⁸. Als aktuelles Beispiel ist die Lernspiel-App *Imagi* nennenswert, die anhand der Konstruktion von Pixel-Symbolen die Programmiersprache Python vermittelt. Modulares Gestalten lässt viel Freiheit in Hinsicht des gewählten Mediums und scheint so besonders geeignet für interaktives Gestaltungserlebnis, das medienübergreifende Erkenntnisse bringen kann. Im Sinne meines Projektes möchte ich diese Spiel zwischen Regeln und Freiheit mit der dinglichen und sinnlichen Erfahrung kombinieren.

2.4 Buchstabe: Ding und (sinnliches) Objekt

Für den Philosophen Martin Heidegger ist ein *Ding* eine »Versammlung«, ein System von Eigenschaften, Zusammenhängen oder anderen Dingen, das es uns ermöglicht, etwas als Ding zu begreifen. Heidegger vermutet, dass das ein ethymologischer Zusammenhang zum althochdeutschen Wort *Thing* besteht, welches für eine Versammlung oder Verhandlung steht, oft im Zuge eines Streitfalles¹⁹.

Diese Aushandlung können wir leicht auf das Ding *Schrift* oder den Buchstaben beziehen. Ein Buchstabe ist im System der Schrift als solcher erkennbar und lesbar²⁰. Die Form eines Buchstabens ist nicht festgelegt, die Lesbarkeit wird im Relation zu bestehenden Schriften verhandelt. Dimitri Bruni und Manuel Krebs, Designer im Studio *NORM* gehen einen Schritt weiter und verweisen auf die Möglichkeit

14 Mevis van Deursen, *Recollected Work*.

15 Theo van Doesburg, Armin Hofmann, Herbert Bayer, Wim Crouwel, Jurrian Schrofer, MuirMcNeill u. a.

16 Ata Syed, *Gridfolk, Interview with Rob Meek*.

17 <https://glyphdrawing.club>

18 <https://typeknitting.net>

19 Vgl. Heidegger, Martin: *Vorträge und Aufsätze*, S.166f

20 Vgl. Adrian Frutiger, *Signs and Symbols, their design and meaning*, S. 36f

neue Schrift- oder Code-Systeme zu schaffen: »*Any shape can be a letter. Ideally, the shape is of relative simplicity.*«²¹

Der bekannte Satz »Letters are things, not pictures of things« stammt vom Schriftgestalter und Bildhauer Eric Gill. Jan Middendorp weist darauf hin, dass dieses Zitat oft falsch interpretiert wird. Gill meine damit nicht so sehr den Buchstaben als physische Form oder Objekt, sondern seine Autonomie: dass der Buchstabe in erster Linie er selbst sei und als Form nichts anderes repräsentiere als sich selbst²². Mit diesem Funktionalismus wertet Gill »impressionistische« Zugänge zur Schriftgestaltung²³, ideografische Schriftsysteme aber vor allem auch persönliche Beziehungen zur Form ab: »The shapes of letters do not derive their beauty from any sensual or sentimental reminiscence. No one can say that the 'O's roundness appeals to us only because it is like that of an apple or of a girl's breast or of the full moon«²⁴.

Im Rahmen meines Projekts scheint eine bewusste »Fehlinterpretation« des Zitats interessanter zu sein, da sie es ermöglicht, Buchstaben als Dinge und Objekte zu betrachten. Auch wenn phonografische Buchstaben keine repräsentative Funktion mehr erfüllen mögen, ist die Arbeit an ihrer Form und deren Wahrnehmung doch eng verbunden mit (multi-)sensorischen Erfahrungen, die wir anhand der Form und sonstigen Beschaffenheit von materiellen Objekten jeglicher Art sammeln. Man könnte umgekehrt mit Roland Barthes sagen, dass es nicht nur eine »Semantik der Dinge« gibt, sondern auch eine »Sinnlichkeit der Zeichen«. Barthes stellt der westlichen Konzentration auf den vermeintlich bedeutungsvollen Kern von Texten die formalen Qualitäten des japanischen Haikus als Beispiel für »sinnlichen Lektüre« entgegen²⁵.

Eine ähnliche Erfahrung beschreibt der Übersetzer Alessandro Giammai. Ausgangspunkt war die Übersetzungsarbeit am Werk *Strike* der Künstlerin Shannon Ebner. Ebner errichtete 2007 aus Ziegelsteinen modulare Buchstaben²⁶. Diese wurden zu einem Text zusammengefügt, welcher aus einer Abfolge von Palindromen besteht. Abgesehen von der beinahe unmöglichen Aufgabe, den Text sinnerfassend ins Italienische zu übersetzen, und dabei die Palindrome zu erhalten, beschreibt Giammai, dass eine erste Übersetzung schon vor seiner Arbeit stattgefunden hatte: Von der Abfolge der Ziegelbuchstaben in ein Textdokument in 24pt Arial.²⁷

Der Typograf und Künstler Paul Elliman erkundet die Sinnlichkeit der Buchstaben in seinen Werken, in denen er Objekte sammelt, die als Buchstaben lesbar sind oder erst lesbar werden, wenn die Sammlung zu einem Schriftsystem gewachsen ist. Elliman meint »Writing gives the impression of things. Conversely, things can give the impression of writing«²⁸. Dabei weist er auch auf die Möglichkeit hin, den Begriff der Typografie, des Lesens und Schreibens auf Dinge oder Systeme auszuweiten, die über die *litera scripta* hinausgehen.

21 <https://norm.to/category/its-not-complicated/?post=9-alphabet&sec=11>

22 Vgl.: Middendorp, Jan: *I Love Gill Sans* (2011).

23 Vgl.: Gill, Eric: *An Essay on Typography*.

24 MyFonts: *Creative Characters, the faces behind fonts*.

25 Vgl.: Roland Barthes, *Empire of Signs*, S.73ff.

26 Die Ziegelsteine wurden auf einem Raster von Stäben auf einem gelochten Hintergrund aufgehängt, und vermutlich nacheinander für eine Publikation fotografiert. Jeder Buchstabe erhält eine Buchseite.

27 Vgl.: Alessandro Giammai, *A Note on The Translation*, in: Shannon Ebner, *Strike*, S. 516

28 Paul Elliman, (1998), *My Typographies. Through Typography we can attempt to explore the complicity between writing and the rest of the world. A personal view on the kinship of type and things*, S. 58.

2.5 Gestalt, Form, Komposition begreifen

Die Metapher von Schrift und Sprache übertragen auf Dinge, Formen und ihre visuelle Erscheinung ergibt neue Werkzeuge, um über und durch Gestaltung zu kommunizieren. Donis A. Dondis beschreibt diese im Buch *A Primer for Visual Literacy*. »The process of composition is the most crucial step in visual problem solving. [...] syntax in the context of visual literacy can only mean the orderly arrangement of parts.«²⁹ Sie nimmt dabei Bezug auf die Erkenntnisse aus der Gestaltpsychologie. Rund um den tschechischen Psychologen Max Wertheimer wurden ab dem frühen 20. Jahrhundert Phänomene der Wahrnehmung erforscht. Ein bekanntes Konzept ist die Feststellung, dass unsere Gehirn auf der unmittelbaren Ebene die Wahrnehmung von Dingen als »Ganze« unterstütze, dieses »Ganze« sei *anders* als die Summe seiner Teile³⁰. Wichtig ist hier der Begriff *anders*.

Oft wurde dieser Begriff vertauscht mit dem Begriff *mehr*, und somit verschleiert, dass die Gestaltpsychologie nur kognitive Phänomene beschreiben will, und keine moralische Wertung aufstellt. Auf dieses Missverständnis weist auch der Philosoph Timothy Morton hin, und erklärt, das Ganze könne auch weniger, als die Summe seiner Teile sein. Mit Konzept der »Subzendenz«³¹ schlägt er eine neue Sichtweise auf die Dinge vor: Die unmittelbare Erscheinung dieser »Ganzheit« soll uns nicht daran hindern, vermeintlich große und fixierte Dinge (und vor allem Konstrukte jeder Art) auseinanderzunehmen und den Blick auf die Teile zu werfen, aus denen es zusammengesetzt ist: »What if some things could be physically huge, yet ontologically tiny?«. Somit können wir auch Dinge in *non-human-scale* in Betracht ziehen³². Er verortet seinen Holismus in der Verbindung zwischen den Dingen. Er grenzt sich somit gegen theistische Transzendenz ab, betont aber dass sich sein Konzept sich auch gegen den anti-holistischen und individualistischen Reduktionismus des Neoliberalismus wendet.

Wie hängen die Dinge zusammen?, könnte man vereinfacht fragen, wenn wir solche Überlegungen auf unsere alltägliche Betrachtung der Welt anwenden wollen. »Im kleinen Rahmen« bieten von mir entwickelte interaktiven Workshops die Möglichkeit, das Spannungsfeld zwischen Teilen und dem Ganzem und während der Komposition auszuloten und zu erfahren. Dabei entsteht die Möglichkeit Phänomene, die in der Gestaltpsychologie beschrieben werden zu erleben und zu besprechen: Gesetz der Nähe, des gemeinsamen Schricksals, der Prägnanz, usw.

3 Prozess, Ergebnisse

3.1 Tools

Der Ausarbeitung und Auswahl der Tools ging ein intensiver Prozess voran, indem ich mich anhand von Skizzen und Materialstudien den Objekten annäherte. Die Form der Tools hat mehrere Veränderungen durchlaufen. Einige Techniken, wie das Arbeiten mit Stickern, das im Prototyping-Prozess als schnelle Visualisierungstechnik verwendet wurde, wurden aufgehoben und entwickelten sich zum ersten Workshop-Tool:

29 Donis A. Dondis: *A Primer of Visual Literacy*, S.20

30 Vgl. Reinfurt, David, A *New* Program for Graphic Design, S. 105

31 Vgl.: Timothy Morton: *Subscendence*.

32 Dies ist vor allem auch in Bezug auf die Ökologie interessant.

Tool 1: Sticker-Set

Tool 2: Relief-Tool

Tool 3: Letterpress-Tool

Tool 4: Raum-Tool

Tool 1: Sticker-Set

Das Sticker-Tool basiert darauf, dass handelsübliche Materialien verwendet werden können: Schreibblöcke mit einem 5 mm Quadrat-raster, Sticker (rund und quadratisch) in dazu passender Größe. Mit den Stickern sollen auf dem quadratischen Raster Buchstaben konstruiert werden.

Für eine leicht fortgeschrittene Übung können Washi-Tapes (üblicherweite 15 mm breit), verwendet werden, welche für die »Schnittstellen-Module« mit einem losen Cutter-Klinge mit einem diagonalen Schnitt Winkel von 45° (oder in komplexeren Formen) abgeschnitten werden. Bei diesem Tool liegt der Fokus auf der Konstruktion, durch verschiedene Farben ergeben sich aber auch Möglichkeiten, die Illusion von Räumlichkeit durch Überlagerung anzudeuten, oder, ähnlich dem »Anti-Aliasing«, Farb und Helligkeitskontraste zu nutzen, um Kurven und Diagonalen zu glätten. Eine Veränderung der »Auflösung«, ist möglich, je nach Wahl der Größe des Buchstabens, und somit zur Verfügung stehenden Pixel.

Tool 2: Relief-Tool

Dieses Set beinhaltet neben einer gerasterten magnetischen Basisplatte quadratische Module in zwei Höhen. Das aktive Modul (1), das erhaben und schwarz lackiert ist, und das niedrige, passive Modul (0), das hellgrau lackiert ist. Dass die passiven Module nicht einfach leer gelassen werden, ist entscheidend: Hier geht es darum, die Erfahrung zu ermöglichen, dass Weißraum in der Gestaltung eine sehr wichtige Rolle spielt. Im Layout zur Strukturierung, Hierarchisierung und Rhythmisierung der Elemente, in der Typografie als Zwischenraum, der durch seine Form Buchstabenkombinationen lesbar macht. Schriftgestalter Gerrit Noordzij verweist darauf, dass im Leseunter-richt mehr Augenmerk auf diese Zwischenformen gelegt werden sollte, das diese als Kombinationen zweier aufeinandertreffender Buchstaben eindeutigen Hinweis auf die Reihenfolge geben, was besonders bei Legastenie entscheidend sei.³³

Weiters sind im Set Module mit Sonderformen enthalten, die entweder als aktives Modul für den Strich der Buchstaben verwendet werden können (Kreis), oder als Schnittstellen-Module (eckige Hohlkehle, Diagonales gleichschenkliges Dreieck), oder für den Weißraum (Kreis) in Kombination mit dem »dunkleren« Modul des Quadrats für den Strich.

Die Module für dieses Tools stellte ich durch Laser-Schnitt von dünnen Sperrholzplatten her, die in zwei Schichten verleimt werden. In diesem Set liegt der Fokus wiederum auf der Konstruktion, jedoch ist die Farbigkeit auf zwei Graustufen reduziert: Die erhabenen Teile wurden davor schwarz lackiert, die Grundebene grau. Evident wird dadurch der Niveauunterschied zwischen grauen und schwarzen Teilen; dieser ist visuell und haptisch wahrnehmbar.

Tool 3: Letterpress-Tool

Dieses Tool ist in Dimension und Inhalt dem Tool 2 sehr ähnlich: Anzahl und Form der Module, gerasterte Basisplatte aus Stahl, und Setzkas-ten. Jedoch ermöglicht die Beschaffenheit der Module eine weitere Funktion: Sie können genutzt werden, um einen Letterpress-Buchsta-ben zusammenzusetzen und zu drucken.

Bei der Verwendung des Letterpress-Tools werden wieder hapti-schen Erfahrungen möglich, als auch eine Abstraktionsleistung, beim Konstruieren des Buchstaben als spiegelverkehrtes Druckklischee.

Denkbar ist es, als Vorbereitung den Buchstaben mit Tool 2 zu konstruieren, und danach gespiegelt zu rekonstruieren.

Gerrit Noordzij vertritt die Ansicht, dass Kinder sich ihrer Position im Raum im Verhältnis zu einem Objekt nicht bewusst sind und daher einen »objektiven« Standpunkt einnehmen. Noordzij argumentiert, dass das Zeigen von Buchstaben, losgelöst von ihrem Hintergrund zu Verwirrung betreffend der Ausrichtung der Buchstaben führe³⁴. Ob diese Ansicht haltbar ist, ist schwer zu beurteilen. Jedenfalls bietet dieses Tool die Möglichkeit der direkten Beobachtung des Lösens des Buchstabens vom Hintergrund während der Konstruktion und ein erneutes Verschmelzen durch den Druck. Auch im »philosophischen« Sinne ist diese Verwandlung interessant: von Ding zu Objekt zu Ding. Der Buchstabe ist jedenfalls Abbild seines Klischees.

Für die Herstellung der Module verwendete ich Birnenholz, das aufgrund seiner geeigneten Härte meist für Letterpressbuchstaben verwendet wird. Diese wurden in der Werkstatt für Holztechnologie an der Universität hergestellt³⁵. Die Profile wurden mit einem KUKA-roboterarm mit Fräß-Aufsatz aus der Abteilung Robotic Woodcraft hergestellt. Eine weitere Referenz an das Letterpress-Druckverfahren ist die Schachtel, die an einen Setzkasten erinnert. Auch wenn hier mit Letterpress an eine veraltete Technologie angeknüpft wird, ist es mir wichtig zu betonen, dass es nicht um Nostalgie geht, sondern darum, zu zeigen, dass die Grundidee auf verschiedene alte oder neue Medien anwendbar ist, und die vorliegenden Tools nur erste mögliche Ausformungen dieser sind. Eine kleine Absage an die Nostalgie soll der Deckel aus phosphoreszierendem Acrylglas andeuten. Dieser wurde mit einem Lasercutter ausgeschnitten, und wie bei der Basisplatte ist das wiederkehrende Motiv des Rasters eingraviert³⁶.

Das Setzen der Module greift eine typografische Grundtätigkeit, den Satz der Buchstaben, auf und wendet diese kompositorische Tätigkeit auf den einzelnen Buchstaben an.³⁷ Die gedruckten Blätter wiederum können aufgehängt, und zu Wörtern zusammengesetzt werden.

Tool 4: Raum-Tool

Als Erweiterung ist eine raumgreifende modulare Installation geplant. Diese besteht aus Sitzkissen aus den selben Formen wie die der anderen Tools. Diese können als Ort der Begegnung und Besprechung bei Workshops genutzt werden, aber auch als Konstruktionsstool: Durch die Dimension ist ein anderer Umgang notwendig. Nun ist kollektives Gestalten gefragt, man spielt gemeinsam gegen den Raster, mit dem Ziel eine gemeinsame Form zu finden. Unterschiedliche Vorstellungen müssen kommuniziert und verhandelt werden, Gespräche über die Gestaltung werden angeregt.

3.2 Workshops

Das Projekt zielt auf die Herstellung von Möglichkeiten zur Entdeckung und Verinnerlichung von gestalterischen Prinzipien durch selbständiges Experimentieren im Rahmen einfacher Regeln. Diese Regeln werden durch die einfache Gestaltung der interaktiven Tools und weniger zusätzlichen Anleitungen zugänglich. Wie im Kapitel 2.5 dargelegt wird, wirken in der grafischen Gestaltung eine Vielzahl von

34 Vgl.: Noordzij, Gerrit: *Schrift und Kind*, S.42ff

35 Besonderer Dank gilt Prof. Reinhold Krobath, Philipp Hornung und Helmut Fahrner.

36 Besonderer Dank gilt Michael Wittmann für die Herstellung.

37 Typograf Anthony Froshaug argumentiert, dass gesetzte Schrift einen zugrundeliegenden Raster impliziert. Vgl.: Anthony Froshaug: *Typography is a grid*.

gestaltpsychologische Prinzipien zusammen. Das Arbeiten mit Komplexität erfordert Erfahrung und einen aufmerksamen Blick. Um sich den gestalterischen Prinzipien zu nähern, ist es sinnvoll, die gestalterischen Variablen zu beschränken, oder diese deutlich greifbar zu machen. Dies ermöglicht einen analytischen Zugang und ein Erfolgserlebnis bei der Entdeckung vieler spannender (formaler) Lösungen, die selbst innerhalb scheinbar strenger Regeln gefunden werden können – dies ist das Prinzip jedes Spiels.

Im Sinne Maria Montessoris denke ich, dass – gerade im Rahmen eines ergebnisoffenen Workshops – die persönliche Erfahrung und Lernmomente der Teilnehmenden im Vordergrund stehen. Wenn die Anleitung klar formuliert ist, sollte sich die leitende Person zurücknehmen, und Raum für selbst gesetzte Ziele geben.³⁸

Diese These, die ich dem Projekt basierend auf Erfahrungen in meiner eigenen Bildung, der Tätigkeit als Lehrbeauftragter und bisher geleiteten Workshops vorangestellt habe, bestätigten sich in Workshops, die ich parallel zur Entwicklung der Projektes hielt. Hier nutzte ich das Sticker-Tool. Dieses ist für die Teilnehmenden niederschwellig anwendbar, da mit vertrauten Materialien gearbeitet wird. Somit eignet es sich am besten für kurze Workshops. Zwei Workshops wurden im Vorfeld gehalten. Diese dienten mir auch als Experimentierfeld über die Gestaltung von Workshops.

Workshop, B für Bratislava

Der erste Workshop fand auf Einladung von Ľubica Segečová am 28. März 2023, in der Klasse Pavol Bálik (*Typolab*) an der Academy of Fine Arts and Design in Bratislava statt. Die Teilnehmenden waren also Gestalter:innen mit Erfahrung in Grafikdesign und Schriftgestaltung. Die Studierenden waren mit dem Prinzip des Translationskontrastes³⁹ beim Schreiben mit der Breitfeder vertraut. Um diese Vorkenntnisse einfließen zu lassen, starteten wir mit dem Schreiben von Buchstaben mit zwei zusammengehaltenen Buchstaben zur Erzeugung einer Kontrast-Achse. Die so entworfenen Buchstaben sollten nun anhand der Sticker auf Zettel aus einem Schreibblock mit einem Quadrat-Raster mit 5 mm Einheiten rekonstruiert werden. Dies sollte dazu einladen, nicht nur einfach zu konstruierende geometrische Buchstaben zu entwerfen, sondern möglichst kreative Lösungen zu finden, um das Raster herauszufordern. Gleichzeitig wird die Verbindung von Schreiben und Typografie rekonstruiert und nachvollzogen.⁴⁰

Eine Herausforderung war nun die Übersetzung von Kurven und Diagonalen im Raster. Mitzudenken sind die »Pixel-Auflösung«: Je kleiner die Buchstaben, desto weniger Module stehen zur Verfügung, um die mehr oder weniger komplexe Buchstabenform zu bilden.

Weiters erfuhr ich von den Studierenden, dass diese basale Übung wie eine Amplifikation der Formfindung im Schriftgestaltung funktioniert: Wenn auch in Gestaltung von funktionalen Leseschriften sehr viel Zeit mit der Pt-genaue und harmonischen Zeichnung von Vektor-Kurven verwendet wird, stehen am Anfang doch größere Richtungsentscheidungen, die in gröberen Schritten gesetzt werden und den Charakter der Schrift grundsätzlich prägen. Das Modulare System zwingt zu Übertreibung, aber auch zu klaren Entscheidungen. Zum Thema Übertreibung fällt die M-Formel des Schriftgestalters

38 »[The teacher's] business is only to prepare.« S. 255; » What is the greatest height of a Montessori teacher's success ? To be able to say : »Now the children work as if I did not exist« in: Montessori, Maria: *The Absorbent Mind*, S. 404

39 Noordzij, Gerrit: *The Stroke*, S.7

40 Vgl.: Noordzij, Gerrit: *Schrift und Kind*, S.46ff

W. A. Dwiggins ein. Dieser beschreibt wie er in seiner Nebentätigkeit als Puppenmacher zu Erkenntnissen für seine Schriftgestaltung gelangt ist.⁴¹ Materielle Arbeit erzeugt verinnerlichtes Wissen. Dieses mag umstritten sein und nicht immer wissenschaftlich zu beweisen⁴², die lernende Person kann dessen Wert aber erkennen und nutzen.

Workshop: A für Athen

Der zweite Workshop fand in den ReFocus Media Labs in Athen auf Einladung der Gründers Douglas Herman statt. ReFocus Media Labs ist eine NGO die auf Lesbos gegründet wurde, um Geflüchteten und Asylsuchenden journalistische Kenntnisse zu vermitteln⁴³. 2022 wurden mit Krakau und Athen zwei weitere Standorte eröffnet. In Athen liegt der Fokus auf die Vertiefung von künstlerischen Fähigkeiten und Ausbildung von Kulturschaffenden. Die Teilnehmenden hatten demnach Kenntnisse von Film und Fotografie und das Bestreben künstlerisch tätig zu sein. Dennoch war der Workshop in Grafikdesign, den ich mit den beiden Kollegen Jurek Edel und Benjamin Rietmann leitete, für die meisten Teilnehmenden der erste dieser Art. Mir hat der Workshop mehrere Erkenntnisse gebracht:

- Auch ohne typografische Vorkenntnisse können, erstaunlich fortschrittliche Lösungen entstehen. Es fanden sich unter den Ergebnissen etwa Buchstaben mit interessanten Kontrast-Achsen, aufrechte Kursive, räumliche Illusionen durch die Verwendung verschiedener Farben, Verschmelzungen von phonografischen und ideografischen Zeichen usw.
- Die Zusammenarbeit mit Typografie-Expert:innen für Schriftsysteme abseits der lateinischen Schrift für zukünftige Workshops könnte eine interessante Perspektive sein. Einige Teilnehmende versuchten sich an persisch-arabischer Schrift, die durch ihre Nähe zur Handschrift und der Ligaturen besonders spannende Herausforderungen mit sich bringt.

3.3 Publikationen

ABC-Buch

Dieses Buch im Format 14,5×21 cm (ähnlich Din A5) dokumentiert die beiden vergangenen Workshops. Einerseits sind alle Ergebnisse als Reproduktionen abgebildet und katalogisiert, andererseits eine Bildstrecke mit Eindrücken aus dem Arbeitsprozess. Das Buch ist mit einer Ringbindung gebunden, die Titelseite aus Kraftkarton ist mit kariertem Papier überzogen. Die Bildstrecke und die Texte sind auf Kraftkarton gedruckt. Beide Materialien wurden in den Workshops verwendet: Die karierten Seiten bilden den Untergrund für die Buchstaben. Der Kraftkarton ist das, was übrigbleibt, wenn alle Seiten aus dem Schreibblock verwendet wurden.

Glossar

Dieses Buch im Format 10,5×14,5 cm (ähnlich Din A6) ist wieder spiralgebunden. Auf der Titelseite greift es wieder auf Kraftpapier und das Motiv des Rasters zurück. Zusätzlich deutet ein alphabetisches Register darauf hin, dass es sich um ein Glossar handelt. Im Kern

41 Vgl.: Kennett, Bruce, *W. A. Dwiggins: A Life in Design*.

42 Oder: Der Wissenschaft mangelt es an interdisziplinärem Austausch, um bestimmte Phänomene, besonders im Bereiche der Schrift und des Lesens umfassend zu erforschen zu können. Vgl.: Noordzij, Gerrit: *Schrift und Kind*, S.38

43 Vgl.: National Geographic: *How can refugees bring their stories to the world? Give them a camera*. (abgerufen am 11.05.2023)

finden sich alphabetisch geordnete Schlagwörter, die anhand von Bildern und kurzen Absätzen erklärt werden. Ursprünglich spielte ich mit dem Gedanken, diese losen Versatzstücke durch einen Text zu verknüpfen⁴⁴. Jedoch schien mir die Form eines Glossars passender und machbarer: Es ist eher möglich, eine Verbindungen zwischen jeder einzelnen dieser losen Erkenntnisse zu den je eigenen praktischen Erfahrung (der eigentlichen Mitte des Projekts) zu schlagen, als eine große Erzählung aus allen Erkenntnissen zu spinnen. Ich möchte den Lesenden überlassen, wie und welche dieser Themenmodule sie miteinander, oder mit der eigenen Praxis in Verbindung bringen.

Anleitungen

Pro »Tool« gibt es eine kurze Anleitung, die die »Spielregeln« erklärt. Diese sind im als Faltblatt im Endformat 8×10,5 cm (ähnlich Din A7) angelegt. Die Faltung ist die eines »Origami-Pamphlets«. Ein Blatt im offenen Querformat 30×21 cm (ähnlich Din A4) wird einmal parallel zur langen Seite und dreimal parallel zur kurzen in gleiche Teile gefaltet. Ein Schnitt wird im langen Falz über die beiden in der Mitte liegenden Module gesetzt. Nun wird das Blatt am langen Falz zusammengelegt. Es entsteht eine Art zusammenhängendes Leporello, das durch nochmaliges Falten in ein achtseitiges Büchlein verwandelt werden kann. Dieses Büchlein enthält alle Regeln, die für das jeweilige Tool zu beachten sind.

Die Anleitungs-Booklets bilden den Input (oder Prompt) für die bewusste Anwendung der Werkzeuge. Sie übernehmen in »passiver« Form die intendierte Rolle des Workshopleitenden: Sie legen die Spielregeln dar, und bieten Fragen an, anhand derer die Spielenden ihre Entscheidungen und Bewegungen während des Spieles reflektieren können.

Der Begriff *Conditional Design*⁴⁵ wurde von Mitgliedern des niederländischen Designstudios Moniker in Zusammenarbeit mit Edo Paulus geprägt, im Rahmen von regelgeleiteten, aber ergebnisoffenen Design-Workshops. Studio *Moniker*, deren Arbeit oft im digitalen und interaktiven Bereich stattfindet, wählen für ihre Workshops doch analoge Werkzeuge. Dies deckt sich mit ihrem Credo: »Use rules as constraints. – Constraints sharpen the perspective on the process and stimulate play within the limitations. [...] The input is our material. – Input engages logic and activates and influences the process«. Betont wird im *Conditional Design Manifesto*⁴⁶ weiters, dass die Methode im Vordergrund steht: »Conditional Design as a term that refers to our approach rather than our chosen media«. Die entdeckten Methoden und Formationen (statt Formen), können auch in anderen Medien (weiter)gedacht werden.

3.4 Ausstellung

Den Kern der Ausstellung sollen die Schrift-Bau-Tools bilden. Diese interaktiven Module werden von Text- und Bildmodulen begleitet, die die Form des Glossars aufgreifen. Das Ausstellungsdesign funktioniert auch in der Gestaltung der Ausstellungsdisplays modular: Für die Wandtexte werden Din-Formate verwendet, um eine flexible Anordnung zuzulassen. Die Herstellung der Ausstellung soll kostenfreundlich und mobil sein, und auf unterschiedliche räumliche Situationen

44 Wie man es aus den visuellen Essays kennt, etwa: John Berger: *Ways of Seeing* oder Harun Farocki *Wie man sieht*, David Reinfurt *A *New* Program for Graphic Design*.

45 Maurer, Luna; Paulus, Edo; Puckey, Jonathan; Wouters, Roel: *Conditional Design. A manifesto for artists and designers* (abgerufen am 11.05.2023).

46 Ebd.

reagieren können. Wenige weitere Ausstellungsdisplays werden aus Acrylglas gefertigt, und stehen so im Zusammenhang mit den Setzkästen der Tools 2 und 3.

Neben Wandtexten können auch Ergebnisse von Workshops und selbstständiger Anwendung der interaktiven Tools im Format Din A4 an die Wand gehängt werden. Somit werden sie gleich Teil der Ausstellung.

Bibliografie

- BIL'AK, Peter: *The Importance of Play*, <https://www.typotheque.com/articles/the-importance-of-play> (abgerufen am 11.05.2023).
- BARTHES, Roland: *Empire of Signs*, New York: Hill and Wang, 1982.
- DONDIS, Donis A.: *A Primer of Visual Literacy*, Cambridge, MA: The MIT Press, 1974.
- ELLIMAN, Paul: (1998), *My Typographies. Through Typography we can attempt to explore the complicity between writing and the rest of the world. A personal view on the kinship of type and things*, Eye Magazine, 27/98.
- FROSHAUG, Anthony: *Typography is a grid*, Januar 1967, in: *The Designer no. 167*.
- FRUTIGER, Adrian, *Signs and Symbols, their design and meaning*, New York: Van Nostrand Reinhold, 1989, S. 36f
- GIAMMALI, Alessando: *A Note on The Translation*, in: Shannon Ebner, *Strike*, Mailand: Mousse Publishing, 2014.
- GILL, Eric: *An Essay on Typography*, High Wycombe: Hague & Gill,
- GROOTENS, Joost: *I swear i use no art at all*, Rotterdam: 010 Publishers, 2011.
- HEIDEGGER, Martin: *Vorträge und Aufsätze*, Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 2000, S.166f
- HOEFLER, Jonathan: *On the Death and 441-Year Life of the Pixel*, <https://www.typography.com/blog/on-the-death-and-441-year-life-of-the-pixel> (abgerufen am 11.05.2023).
- LUKÁCS, Georg, *Geschichte und Klassenbewusstsein*, S. 99f. <https://archive.org/details/GeorgLukacs-GeschichteUndKlassenbewusstsein/page/n97/mode/2up?q=Verdinglichung> (abgerufen am 28.05.2023)
- KENNETT, Bruce: *W. A. Dwiggins: A Life in Design*, San Francisco: Letterform Archive, 2018
- KNOTH, Christoph: *Computed Type Design*, http://christoph-knoth.com/shared/computed_type_-_christoph_knoth.pdf (abgerufen am 11.05.2023).
- MAURER, Luna; Paulus, Edo; Puckey, Jonathan; Wouters, Roel: *Conditional Design. A manifesto for artists and designers*, <https://www.conditionaldesign.org/manifesto>, (abgerufen am 11.05.2023)
- MEVIS, Armand und VAN DEURSEN, Linda: *Recollected Work*, Breda: Artimo Foundation, 2005.
- MIDDENDORP, Jan: *I Love Gill Sans* (2011), <https://web.archive.org/web/20230316101907/http://janmiddendorp.com/work/articles/i-love-gill-sans>, (abgerufen am 11.05.2023).
- MONTESSORI, Maria: *The Absorbent Mind*, Madras: The Theosophical Publishing House, 1949.
- MORTON, Timothy: *Subscendence*, <https://www.e-flux.com/journal/85/156375/subscendence/> (abgerufen am 06.06.2023)
- MUNARI, Bruno: *Il libro come oggetto, indipendente dalle parole stampate*, in: *Da cose nasche cosa. Appunti per una metodologia progettuale*, Laterza, Bari, 1981. Zitiert in Maffei, Giorgio: *Munari I Libri*, Mantua: Corraini Edizioni, 2008.
- NATIONAL GEOGRAPHIC: *How can refugees bring their stories to the world? Give them a camera*, <https://www.nationalgeographic.com/culture/article/in-refugee-hands-cameras-powerful-storytelling-tools> (abgerufen am 11.05.2023).
- NOORDZIJ, Gerrit: *Schrift und Kind*, München: Typografische Gesellschaft München, 1985.
- NOORDZIJ, Gerrit: *The Stroke*, London: Hyphen Press, 2005.
- OMAGARI, Toshi: *Arcade Game Typography: The Art of Pixel Type*, London: Thames & Hudson, 2019.
- NORM, BRUNI, Dimitri und KREBS, Manuel: <https://norm.to/category/its-not-complicated/?post=9-alphabet&sec=11> (abgerufen am 11.05.2023).
- PALLASMAA, Juhani: *The Thinking Hand, Existential and Embodied Wisdom in Architecture*, Hoboken: John Wiley & Sons Ltd, 2009.
- PÉREZ, Eloïsa: *The material discovery of the alphabet*, Poem Pamphlets 5, Frankfurt a. M.: Poem Editions, 2021.
- REINFURT, David, *A *New* Program for Graphic Design*, New York: Inventory Press, 2019.
- SHIELDS, David: *Antique Tuscans in America*, <http://www.woodtyperesearch.com/antique-tuscans-in-america/> (abgerufen am 11.05.2023).
- SYED, Ata: *Gridfolk, Interview with Rob Meek*, <https://fontstruct.com/news/2021/11/26/gridfolk-interview-with-rob-meek/> (abgerufen am 11.05.2023).
- MYFONTS: *Creative Characters, the faces behind fonts*, <https://www.myfonts.com/pages/newsletters-cc-20090401#:~:text=The%20shapes%20of%20letters%20do,connatural%20to%20the%20human%20mind.> (abgerufen am 11.05.2023).